

СТРАТЕГИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

ВАСИЛЕНКО В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
заслуженный деятель науки
и техники Украины,
профессор кафедры банковского дела,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены возможности применения в управленческой практике территориальным развитием такого инструментария, как стратегирование. Стратегирование охарактеризовано в широком и узком смысле слова в контексте использования принципа сбалансированности. Сбалансированность стратегирования проиллюстрирована на примере каскадирования целей и задач перспективного территориального развития. Обоснована необходимость логической формализации условий взаимообусловленности или взаимовлияния отдельных элементов стратегии территориального развития.

Ключевые слова: принцип сбалансированности, стратегирование, каскадирование целей и задач, территориальное развитие

STRATEGIZING IN THE SYSTEM OF TERRITORIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT TOOLS

VASILENKO V.N.,
Doctor of Economic Sciences,
Professor, Honored Worker of Science
and Technology of Ukraine,
Professor of the Department of Banking,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article considers the possibilities of applying in practice the management of territorial development of such tools as strategizing. Strategizing is characterized in a broad and narrow sense of the word in the context of using the principle of balance. The balance of strategizing is illustrated by the example of cascading goals and objectives of prospective territorial development. The necessity of logical formalization of the conditions of interdependence or mutual

influence of individual elements of the territorial development strategy is substantiated.

Keywords: the principle of balance, strategizing, cascading goals and objectives, territorial development

Постановка задачи. Современное экономическое и социальное развитие любых по своим географическим размерам территорий (таких, например, как государства, крупные регионы (федеральные округа, автономные республики или области), муниципальные образования) непременно сопрягается с поиском возможного форматирования будущего (как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе). Связано это в большой мере с отсутствием стабильности в их сегодняшнем экономическом и социальном состоянии и его транзитивном характере, из-за чего актуализируется вопрос выбора возможных приоритетов перспективного развития территорий с использованием управленческих технологий. Современные управленческие технологии предполагают рациональное применение такого инструментария, посредством которого желаемое и возможное будущее территориального развития становится более осязаемым и релевантным выбранному образу.

Актуальность исследования. Указанная проблемная ситуация характерна не только для современности, но и наблюдалась также в предыдущие периоды развития территориальных образований. В прошлые годы для решения экономических и социальных задач в территориальном срезе широко применялись плановые методы. Но с разрушением плановой системы и переходом к рыночной экономике начался поиск адекватного инструментария, способного обеспечивать не только видение возможного их развития, но и достижение желаемых параметров такого развития. Особенно в контексте взаимообусловленности используемых для этого материальных и трудовых ресурсов.

В большинстве своём практические работники и теоретики региональной экономики сходятся во мнении, что одним из таких методов может и должно стать стратегирование, т.е. подготовка страны, ее территориальных образований или организаций к будущему (как ближайшему, так и более отдаленному), перспективному развитию.

Анализ последних исследований и публикаций. Хотя до последнего времени не сложилось общей точки зрения

относительно семантики данного термина в его классическом понимании применительно к территориям. Одни специалисты под стратегированием развития любого объекта понимают «стратегическое видение как особый вид искусства... и стратегирование – это форматирование будущего» [1, с.8, 310], другие – «стратегирование – это лавирование между желанием и возможностями» [2], третьи – «стратегирование представляет собой стратегический путь мышления» [3, с.17], четвертые – «стратегирование становится отдельной профессиональной сферой деятельности» [4. с.155], пятые – «одну из важнейших функций системы стратегического управления территориальным развитием» [5, с.130]. Что свидетельствует о том, что данный термин достаточно широко используется в научном обороте и практике решения, в первую очередь, территориальных задач.

Стало быть, можно утверждать, что стратегирование в широком смысле слова представляет собой важную функцию стратегического управления территориальным развитием, а в узком – разработку среднесрочных и долгосрочных стратегий развития отдельных территориальных образований. В связи с чем существует необходимость в определении возможного места стратегирования в системе инструментов управления территориальным развитием.

Целью данной статьи определен формат возможного использования стратегирования в системе инструментов управления территориальным развитием.

Изложение основного материала исследования. На фоне не устоявшегося научного аппарата относительно понимания и сущности стратегирования, предпринимаются различные попытки не только привязки к нему конкретного инструментария, но и сопряжения с другими методами, посредством которых будущее выглядело бы более привлекательным, и было бы подкреплено соответствующим описанием. Одним из таких методов обеспечения желаемого состояния будущего, например, в территориальном развитии предлагается использовать сбалансированность решения экономических и социальных задач в стратегировании.

В экономических науках любая сбалансированность предполагает некоторое равновесие между отдельными двумя составляющими экономического процесса или экономического

явления. Чаще всего сбалансированность как некоторое состояние используется при описании доходной и расходной частей бюджетов (государственного, регионального или местного). При этом сбалансированность бюджета используется в качестве некоторого принципа, т.е. правила, согласно которого должно обеспечиваться соответствие между реальными расходами и возможными источниками их финансирования. В данном случае всё предельно ясно и очевидно.

Другое дело в региональной экономике. Возникает резонный вопрос: по отношению к каким отдельным частям экономических процессов или явлений в масштабах некоторых территориальных образований, может использоваться как принцип или правило сбалансированности?

В настоящее время при применении термина «сбалансированность» присутствует некоторый дискуссионный момент, который позволяет предположить, что, может быть, более рационально использовать иные термины, содержащие в себя синонимические начала сбалансированности: например, такие как взаимообусловленность или взаимовлияние. Тогда закономерно появляется необходимость в уточнении понятия «стратегия».

Например, принимая во внимание то, что «стратегия – это мудрость, умноженная на точно выбранный вектор атаки с оценкой ресурсной ограниченности» [3, с.18], можно ли представить ее сбалансированной, направленной на решение экономических и социальных задач, особенно с точки зрения приведенного ее определения? Наверное, да, если для этого использовать систему балансов (в т.ч. межотраслевых), которая, к сожалению, в современных условиях управления экономическими и социальными процессами в масштабах территориальных образований пребывает в «зачаточном» состоянии.

Известно, что баланс представляет собой систему наиболее общих экономических показателей, характеризующих уровень развития экономики, масштабы, темпы расширенного воспроизводства (в цепочке: производство, обмен, распределение, потребление) и основные хозяйственные пропорции (между первичным, вторичным, третичным, четвертичным секторами).

Разработка общего баланса должна опираться на балансе денежных доходов и расходов населения, балансе трудовых ресурсов, материальных балансах и финансовом балансе.

Разработка общего баланса должна основываться на расчетах важнейших экономических показателей и пропорций развития территориального хозяйства. К таким пропорциям могут относиться:

наличие и распределение трудовых ресурсов и фонда рабочего времени по отраслям (видам экономической деятельности);

объем основных производственных фондов, капитальных инвестиций и их структурных элементов;

эффективность использования основных производственных фондов и капитальных инвестиций в производственной сфере;

пропорции между первичным, вторичным, третичным и четвертичным секторами общественного производства;

темпы роста промышленной продукции, а также роста производства отдельных видов продукции в натуральном выражении и др.

В качестве основных показателей могут использоваться: индексы роста; показатели структуры (технологической, воспроизводственной, вещественной, стоимостной, отраслевой); показатели эффективности (фондоёмкость, трудоёмкость, материалоемкость, капиталоемкость, производительность труда); показатели динамики и другие показатели, позволяющие количественно и качественно характеризовать используемые для обоснования сбалансированного состояния стратегии территориального развития факторы производства (элементы производительных сил).

В свою очередь межотраслевой баланс представляет собой синтез частных материальных балансов, в которых должно находить свое отражение деление произведенного общественного продукта (валового регионального продукта) на две части – промежуточный и конечный продукт. При этом межотраслевой баланс в стоимостном выражении должен отражать процесс расширенного воспроизводства в отраслевом срезе, а межотраслевой баланс в натуральном выражении призван характеризовать совокупность материально-вещественных связей в процессе производства по широкой номенклатуре продуктов.

Именно в таком виде (с использованием балансового метода) предполагаемая стратегия территориального развития на любую перспективу (среднесрочную или долгосрочную) становится визуально осязаемой и количественно оцениваемой.

В противном случае (в виду отсутствия практики построения балансов), скорее всего, сложно отыскать в «закромах» науки единый измерительный аппарат, при помощи которого отдельные составляющие стратегии могли бы быть количественно выражены и представлены в форме некоторого баланса.

Как вариант, если стратегия – это нечто другое, предполагающее, например, сохранение и наращивание заданного тренда развития объекта? Тогда как обеспечивать условную сбалансированность стратегирования такого развития? За счет каких элементов достигать желаемое состояние? Появляется много прямых и наводящих вопросов относительно сбалансированности стратегирования, которые пока что не имеют конкретных ответов.

В тоже время, если под стратегией территориального развития понимать «аналитический документ, что содержит в себе описание системы представлений о стратегических целях и приоритетах (задачах) государственного регионального развития, средствах достижения намеченных целей и порядок (правила и этапы) реализации задач этого развития с учетом наличия реальных ресурсов» [6, с.361], тогда появляется реальная возможность в некоторой логической формализации условий взаимообусловленности или взаимовлияния ее отдельных элементов. Поскольку в любой стратегии достижение главной цели обеспечивается решением конкретных задач по системе координат «ресурсы–цель», то взаимообусловленность и взаимовлияние их между собой и будут находиться в этой плоскости.

Принимая во внимание то обстоятельство, что стратегия территориального развития, как конечный результат поиска возможного будущего, представляется в форме отдельного аналитического документа, сбалансированность его составляющих может быть представлена как взаимообусловленность или взаимовлияние ее отдельных элементов. Основными элементами среднесрочной или долгосрочной стратегии территориального развития, как правило, выступают: миссия, стратегическая цель, стратегические направления, задачи экономического и социального содержания.

Основным методом, обеспечивающим взаимообусловленность или взаимовлияние отдельных элементов стратегии, выступает декомпозиция или каскадирование целей и задач перспективного территориального развития. Суть данного метода заключается в

детальной проработке содержания указанных элементов и обеспечения не только тесной связи между ними, но и строгой последовательности возможных этапов реализации стратегии с предполагаемыми конечными результатами перспективного развития.

В качестве иллюстрации применения метода каскадирования или декомпозиции целей и задач возможной стратегии территориального развития можно предложить взаимообусловленность между такой целью, как «повышение уровня и качества жизни населения региона» и основными ее задачами, среди которых будут: «1. повышение уровня общественной производительности труда; 2. повышение уровня средней заработной платы работников, занятых в общественном производстве; 3. снижение уровня безработицы; 4. увеличение продолжительности жизни населения; 5. повышение образовательного уровня населения; 6. развитие социальной инфраструктуры (социально-бытовой, культурно-бытовой) в регионе и др.» [7, с.246].

Для обеспечения тесной взаимообусловленности между указанной целью и, например, такой задачей, как повышение уровня общественной производительности труда, необходимо определить возможный конечный результат решения этой задачи и выбрать показатели измерения, наиболее адекватно позволяющие его оценивать. В этом случае, в качестве конечного результата может быть создание новых или сохранение существующих рабочих мест и численности работников на них, а в качестве показателей измерения – соотношение размеров средней заработной платы и прожиточного минимума в регионе (в процентах).

Аналогичным образом могут и должны формироваться взаимообусловленности между указанной целью и другими задачами перспективного развития территориального образования с определением возможных конечных результатов их решения и выбором соответствующих показателей измерения. Тем самым обеспечивается логическая формализация условий взаимообусловленности или взаимовлияния отдельных элементов стратегии территориального развития.

В таком виде предполагаемая стратегия, основанная на декомпозиции или каскадировании целей и задач перспективного

территориального развития, позволяет обеспечивать взаимообусловленность между целями и задачами любой стратегии территориального развития посредством логической формализации отдельных ее элементов.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, подводя итоги изложенному материалу, можно выделить следующие моменты:

во-первых, использование в качестве качественной характеристики термин «сбалансированность» относительно важной функции стратегического управления «стратегирование» представляется в настоящее время еще дискуссионным из-за отсутствия общего понимания того, в чем это должно проявляться;

во-вторых, стратегирование может представляться сбалансированным лишь при условии использования практических расчетов всей системы балансов, начиная с общих и заканчивая межотраслевыми;

в-третьих, как альтернатива сбалансированности стратегирования может выступать взаимообусловленность или взаимовлияние отдельных элементов стратегии (как аналитического документа), построенные на основе логической формализации отдельных ее элементов.

В таком контексте стратегирование как самостоятельный инструмент управления территориальным развитием становится уместным для решения перспективных задач экономического и социального содержания. Тем самым обеспечивая релевантность желаемой реальности выбранному образу развития территории.

Список использованных источников

1. Климанов, В. В. Стратегирование – это лавирование между желанием и возможностями : Интервью. Взял Хван Е. – Текст : электронный. – 2023. – URL: – Режим доступа: <http://2035.media/2017/11/30/klimanov-interview-2/> (дата обращения: 29.08.2023).

3. Квинт, В. Л. Поиск и исследование философских корней теории стратегии. Взаимосвязь философского и стратегического мышления / В. Л. Квинт. – Текст : непосредственный // Управленческое консультирование. – 2016. – № 1. – С.15-21.

4. Алимуратов, М. К. Стратегирование – новая область профессиональных знаний / М. К. Алимуратов, Л. И. Власюк. – Текст : непосредственный // Управленческое консультирование. – 2017. – № 11. – С.154-159.

5. Василенко, Д. В. Стратегические приоритеты территориального развития: от поиска до воплощения : монография / Д. В. Василенко. – М.: Буки Веди, 2019. – 369 с. – Текст : непосредственный

6. Василенко, В. Н. Многомерность параметров региона: территории, системы, пространства : монография / В. Н. Василенко. – Дружковка: Юго-Восток, 2016. – 408 с. – Текст : непосредственный.

УДК
DOI

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ГОЛОДНЮК Р.А.,

**канд. экон. наук, старший научный сотрудник
отдела государственного регулирования и
планирования экономики ГБУ «Институт
экономических исследований»**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены основные положения формирования региональной экономической политики. Установлено, что для определения конкурентоспособных сфер региона основополагающее значение имеют различные прогнозы и стратегии. Отражена важность использования мер государственной поддержки промышленности как базиса развития экономики.

***Ключевые слова:** регион, региональное развитие, экономическая политика, региональная экономическая политика, промышленность, промышленная политика, государственная поддержка*

BASIC PROVISIONS OF THE FORMATION OF REGIONAL ECONOMIC POLICY